

Editorial v.2, n.7, 2021

Edição Outubro

Editorial por: Angerlânia Rezende

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5552727>

Estimados leitores,

No mês em que nosso eterno Paulo Freire, um dos maiores nomes da educação brasileira e, mundialmente conhecido, reconhecido, citado e valorizado, completaria 100 anos, a Revista MultiAtual lança seu número 7 de 2021, reforçando o quão grandiosa e transformadora é a educação.

Em tempos árdusos, como presencia-se o atual momento do nosso regime político brasileiro, que, em parte, esforça-se em idolatrias extremistas, negando e desvalorizando um bem tão precioso quanto a educação, o conhecimento e a ciência, é preciso resistir e reafirmar que a educação e o pensamento crítico são motores da transformação e da libertação da opressão e, transfiguram os muros, quebram as amarras, emancipando os sujeitos, em sua forma de pensar e, conseqüentemente, ampliando sua leitura do mundo.

Para este número 7, a Revista MultiAtual contempla artigos, resenhas e relato de experiência com temas que vão desde a inclusão de alunos com deficiência auditiva; passa pela abordagem industrial 4.0; pela aplicação didática de Excel; pela memória cultural; expõe a variação da língua portuguesa e relata a inclusão de pais de alunos surdos em eventos da área de Libras.

Assim, apresentando de forma breve, o artigo 1º intitulado “A inclusão de alunos com deficiência auditiva na educação básica: um debate sobre o processo de ensinoaprendizagem”, escrito pelos autores: Manoel Lucas Bezerra de Lima e Luís Henrique Silva Ferreira, teve como objetivo investigar o status da inclusão do aluno com deficiência auditiva na educação básica. Já o artigo 2º, com o título “Abordagens da indústria 4.0: uma revisão de literatura”, dos autores: Thales Volpe Rodrigues; Nathan Peixoto Oliveira; Lo-Ruana Karen Amorim Freire Sanjulião; Rafaela Francisca

Moreira Barbosa; Rômulo Henrique Gomes de Jesus e Calos Manuel Taboada Rodriguez, objetivou discutir sobre as principais definições existentes da Indústria 4.0, contribuindo com um entendimento abrangente sobre o conceito Indústria 4.0. Por sua vez, o 3º artigo, com o título “Análise de investimentos pelo modelo de Markowitz: uma breve revisão da literatura e sua aplicação didática em Excel”, do autor: Alessandro Moura Costa, teve como objetivo elaborar uma revisão sistemática da literatura sobre a Teoria Moderna do Portfólio, formulada por Harry Max Markowitz em 1952 em seu artigo “Portfolio Selection”. Por fim, o artigo 4º, intitulado “Memória Cultural” da autora: Mariza de Souza Covary, objetivou compreender a importância da memória cultural e como se molda a vida dos diferentes grupos e coletivos que subsistem na sociedade, uma vez que, ao longo dos anos, as identidades dos povos vão se configurando nos diferentes coletivos.

Além disso, este número 7 da Revista, ainda conta com a resenha intitulada “Uma resenha crítica do livro Preconceito Linguístico: o que é, como se faz”, dos autores: Elenira Oliveira Gomes e Marcelo Honorato da Silva, teve como objetivo apresentar uma visão crítica do livro Preconceito Linguístico: o que é, como se faz de Marcos Bagno. Ademais, conta ainda com um relato de experiência intitulado “Relato de experiência sobre a inclusão de pais de alunos surdos através do X- Encontro da família bilíngue”, da autora: Iara Maria da Silva, que teve como objetivo relatar as experiências sobre a inclusão de pais de alunos surdos através da realização do X - Encontro da Família Bilíngue, realizado em Natal, no Rio Grande do Norte.

Desta forma, os trabalhos presentes nesta edição encerram uma coletânea de informações, reflexões e novos conhecimentos que instigam o desenvolvimento de novas pesquisas e perspectivas em torno das práticas de Educação, bem como nos temas multidisciplinares.

Desejamos uma ótima leitura a todos e todas!